

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ****Кудайбергенова Б.**

магистрант Каракалпакского государственного университета

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема использования соматической фразеологии в газетных текстах.

Ключевые слова: фразема, стиль, газета, соматические фразеологизмы

Фразеологизмы состоят из двух и более последовательностей слов, и фразеологизм не имеет значения при индивидуальном употреблении входящих в него слов. Лексика языка состоит не только из слов в виде именных единиц, но и сложных именных терминов, состоящих из двух и более десяти слов. Они также сокращаются как отдельные слова. Они используются как лексические единицы в языке и относятся к частям речи.

Фразеологизмы занимают особое место в газете. Роль фразеологии в газетах велика. Но успех этого зависит от писательского опыта и мастерства журналиста, публициста или автора. Возможно также, что значение фразеологизма не связано со значениями слов, входящих в его состав. Значение фразеологизма может быть создано и из совокупности значений его синонимов [1: 27].

Определение содержательных и структурных особенностей фразеологии и разделение их на группы представляет собой одну из сложных проблем языкознания. Также на них можно посмотреть с разных точек зрения, учесть их различия и разделить на группы. В лингвистической литературе высказываются разные мнения о разделении отдельных фразеологизмов по соотношению значения и значения их синонимов, по их эмоциональной выразительности, по их структуре. Например, В.В.Виноградов делит значение фразеологизмов на три группы [2: 78]. Позднее в качестве дополнения к этому были введены пословицы [3: 97].

Соматические фразеологизмы, используемые в газете, можно разделить на несколько групп.

1. Фразеологические выражения, связанные со словом «глаз»: *көзди ашып жумганша*;
2. Фразеологические выражения, связанные со словом «рука»: *қол ушы талап*;
3. Фразеологические выражения, связанные со словом «голова»: *басы бир иске шатылып*;

4. Фразеологические обороты, связанные со словом «зубы»: *тисиниң ағы*;
5. Фразеологические выражения, связанные со словом «сердце»: *жүрек етиў, жүрек жутыў, жүреги даўамаў*;
6. «Фразеологические выражения, связанные со словом «нос»: *мурны салбаран*;
7. Фразеологические обороты, связанные со словом «палец»: *бармақ бүгиў* и другие

Значение фразеологизма в этих примерах не связано со словом, относящимся к части тела в нем.

Также в газете есть несколько приемов использования соматической фразеологии. Они следующие:

- 1) использовать самой фразеологии;
- 2) использование компонента фразеологии;
- 3) трансформировать фразеологизмы и т. д.

Использование одного из этих методов требует от журналиста опыта и знаний [4: 56]. Конечно, исследование и анализ пословиц и фразеологизмов, употребляемых на газетных текстах, является одним из важнейших вопросов языкознания [5: 42]. Это позволяет узнать лингвистические особенности газетных материалов, средства, обеспечивающие выразительность языка газеты. Фразеологические словосочетания одинаково используются в различных жанрах публицистики и газет. Однако их правильное и правильное использование повысит содержание газетного текста и послужит обеспечению его воздействия.

Использованная литература:

1. Розенталь Д.Э. Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды. – М.: МГУ, 1980.
2. Виноградов В.В. Избранные труды: История русского литературного языка. – М.: 1978.
3. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе (некоторые особенности языка современной газетной публицистики). - М.: 1971.
4. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М., 1985.
5. Оразымбетова З.К. Особенности языка газеты. Материалы VII республиканской научно-практической конференции на тему «проблемы языка, стиля и редактирования в средствах массовой информации». – Т.: 2019.